

GLOBALIZATION – INTERCONNECTION OF PEOPLES AND COUNTRIES

Tashmatov Ibragimjan Mamadjanovich

Associate Professor, Candidate of Philosophical Sciences

E-mail: ibragimjan.toshmatov@gmail.com

Tel.: +998 (99) 875-41-35

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18240683>

ARTICLE INFO

Received: 06th January 2026

Accepted: 12th January 2026

Online: 13th January 2026

KEYWORDS

Globalization, economy,
culture, spirituality, country,
peoples, ideology, tolerance,
market, law.

ABSTRACT

The article examines the problems of globalization as a social phenomenon in society that contributes to the creation of a global market, global division of labor, migration, resources, capital, standardization of economic and technological processes, unification of national legislation, convergence and fusion of peoples and their cultures.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРОДОВ И СТРАН

Ташматов Ибрагимжан Мамаджанович

Доцент кан. философск. наук

E-mail: ibragimjan.toshmatov@gmail.com

Tel: (99)875-41-35

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18240683>

ARTICLE INFO

Received: 06th January 2026

Accepted: 12th January 2026

Online: 13th January 2026

KEYWORDS

Глобализация, экономика,
культура, духовность,
страна, народы,
идеология,
толерантность, рынок,
закон.

ABSTRACT

В статье рассматриваются проблемы глобализации как социального явления в обществе, способствующему созданию мирового рынка, мирового разделения труда, миграции, ресурсов, капитала, стандартизации экономических, технологических процессов, унификации законодательства стран, сближения и слияния народов и их культур.

ВВЕДЕНИЕ

Глобализация в современном мире - это процессы интеграции и унификации всех сторон жизни экономической, политической, социальной и культурных сфер. При глобализации меняется структура мирового хозяйства через создание мирового рынка и взаимозависимости экономики стран на основе регионализации и транснационализации. При этом формируется единая рыночная экономика, геоэкономика. Мировое разделение труда, миграция рабочей силы, ресурсов,

капитала, стандартизация экономических, технологических процессов, законодательства стран, сближение и слияние культур народов является следствиями глобальных процессов. Поэтому глобализация - это процесс объективного и системного характера, охватывающий все сферы жизни общества, в результате которого мир становится всё более связанным и зависимым.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В исследовании И. И. Арсентьевой глобализация определяется как объективный процесс углубления взаимосвязей между странами и регионами, оказывающий комплексное воздействие на мировое развитие. Автор подчёркивает, что глобализация формирует новые модели экономического и социального взаимодействия, одновременно создавая как возможности, так и риски для национальных обществ. Экономический аспект глобализации подробно раскрыт в работе П. Гемавата, где особое внимание уделяется процессам международной интеграции и снижению барьеров в мировой экономике. Глобализация рассматривается как фактор повышения эффективности и взаимозависимости национальных экономик. Философско-критический подход представлен в статье Ю. Д. Гранина, который проводит различие между глобализацией и вестернизацией. В работах Л. Е. Гринина глобализация анализируется в связи с проблемой национального суверенитета и в рамках мир-системного подхода. Автор показывает, что глобализация имеет глубокие исторические корни и влияет на трансформацию функций государства в мировой системе. Системное и междисциплинарное осмысление глобализации представлено в труде В. А. Дергачева, где глобалистика рассматривается как самостоятельное научное направление, объединяющее экономические, политические и социальные аспекты глобальных процессов. Современное понимание глобализации как совокупности новых вызовов отражено в работе Г. И. Исмаилова и Ш. О. Гусенова. Авторы акцентируют внимание на социальных, культурных и экономических противоречиях глобализации, включая рост неравенства и усиление глобальных рисков.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье используются общепринятые научные методы, а также схемы, таблицы и статистические материалы. Статья основывается на принятых в науке всеобщих методов - сравнительно-логического, исторического анализа, объективности, последовательности и диалектического подхода к явлениям общественной жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учёные связывают начало глобализационных процессов с XII - XIII веками, с началом в Европе капиталистических отношений, с началом европейской торговли. В Европе экономический рост был связан с успехами в мореплавании и географическими открытиями и колонизацией Америки и открытие морского пути в Индию. Индустриализация в XIX веке вела к росту торговли и инвестиций между европейскими странами и их колониями. К примеру, с 1815 по 1914 годы экспорт товаров из Европы вырос в 40 раз. Главное в глобализации - это глобализация

экономики, являющаяся основным направлением и закономерностью мирового развития, связанной с резким увеличением темпов и масштабов роста международной торговли и масштабов перемещения капиталов. По сведениям ВТО, начиная с 1950 г. до 2000 года мировая торговля выросла в 20 раз, а производство в 6 раз. Глобализация также связана с вызовом капитала из развитых стран в развивающиеся страны. Так, к примеру, на американскую фирму Nike 2011-м году работала 490 000 человек в Восточной Азии. Передача функций, то есть аутсорсинг в развитии информационных технологий в странах с дешёвой рабочей силой, оффшорное программирование стало обычным явлением в мире. Такие услуги осуществляются в Малайзии, Индия, Филиппинах, Гане, Сомали. Для культурной глобализации характерно сближение деловой и потребительской, что ведёт к популяризации некоторых видов национальных культур, превращая их в интернациональные. Глобализация связана с увеличением миграции, с доступностью транспорта и информации. В мире появляются новые формы миграции как деловая, налоговая, инвестиционная, брачная. Как правило, миграция направлена на восполнение трудовых ресурсов принимающих стран, как стран Европы, в которых рождаемость ниже чем других регионах мира. Учёные прогнозируют исчезновение некоторых языков к 2060-му году втрое, к концу века можно потерять 20% всех языков мира. Глобализация - это исторический процесс, сближение наций и народов, между которыми постепенно стираются традиционные границы и формируются единая политическая система человечества. Понятие глобализации связывают с именем американского социолога Р. Робертсона получившего широкое распространение в мире. Наиболее авторитетными концепциями являются «Конец истории» Ф.Фукуяма, «Великая шахматная доска» З.Бжежинского, «Конец знакомого мира» и «Социология XXI-го века И. Валлерстайна, «Столкновение цивилизаций» У.Бек, «Общество риска. На пути к другому модерну» Р.Робертсона, «Социальная теория и глобальная культура» В.Иноземцева, «Информационная война и геополитика» А.Уткина. В Мировом научном сообществе всё более популярной становится концепции глобального общества, по которой все люди нашей планеты являются гражданами единого глобального общества, состоящего из множества локальных обществ. По мнению Энтони Гидденса мировое сообщество становится взаимозависимым, меняется социальный облик современного общества, где молодёжь является мобильным и активным субъектом специфических отношений как внутри государства, так и за его пределами. Д.Белл уделяет внимание информации, телекоммуникационным технологиям, способствующим эффективному развитию демократии, государства, общества и отдельных граждан. Научные знания и информации составляют фундамент современного производства, основу сервиса и социальных технологий. Японский социолог Й. Масуда в исследовании «Информационное общество как постиндустриальное общество (1893 г). показывает новый тип общества, где реализуются права и свободы личности в информационной сфере, в которой виртуальная жизнь в сети интернет, творчество, развлечение и отдых, купля-продажа, повышение квалификации,

получение знаний и его передача по информационным ресурсам различных стран становятся нормой жизни для людей нашей планеты. Ценностями общества на основе инноваций являются знания, наука, которые становятся главной производительной силой и меняют облик современного общества.

Проявление глобализации в различных сферах общества.

1.	Политическая сфера	Международные организации (ООН, ВТО, ЕС, НАТО)
2.	Экономическая сфера	Существование мировой валюты, создание транснациональных корпораций (Дженерал Моторс, Соса-Сола, международное разделение труда, мировые экономические кризисы.)
3.	Социальная сфера	Массовая миграция, развитие среднего класса
4.	Духовная сфера	Появление массовой культуры, рост международного общения

Позитивные последствия глобализации: государство и проживающие в них народы сближаются, создаётся единое социокультурное пространство, благодаря объединению усилий разных стран происходит ускорение научно-технического прогресса, достижения науки становятся доступными для большого количества людей, у человека появляются больше возможностей для самореализации. Негативные последствия: многие страны теряют свою уникальность и становятся похожими друг на друга, появляются единые стандарты потребления, сближение стран способствуют навязыванию определенного образа жизни, появляются угрозы мировых экономических кризисов, которые сильно сказываются на экономике отдельных стран. Происходит сокращение временных и пространственных преград, а также укрепление связей в различных сферах жизни. Культурные сближения и толерантность между народами позволяет поддерживать мирное существование. Глобализация естественна и необратима. Многие государства в современном мире являются многонациональными, причинами данного факта являются миграция населения. Мигрировать люди могут по разным причинам – в поисках более высокого уровня жизни, не востребованность профессий и надежда на самореализацию в другой стране, несогласие с политикой своего государства, вооруженные конфликты, заставляющие человека искать безопасные условия для жизни своей семьи. Внешняя миграция предполагает переселение людей в другие страны, внутренняя миграция связана с передвижениями людей из одного региона страны в другой. Она также может быть легальной и нелегальной. Наибольший приток мигрантов в последнее десятилетие отличается в Европе, Азии и Северной Америки. Миграционные процессы как правило выше в странах с высоким уровнем жизни, они кажутся для населения менее развитых странах более перспективными. Контакты между этносами не всегда проходят мирно. Есть определённые причины заставляющие людей конфликтовать. Этический конфликт - это форма межгруппового противостояния этносов, как правило, проживающих на соседних территориях, основанных на взаимных претензиях и противостоянии, имеющих

тенденцию к росту противоречий. Этнический конфликт имеет свои причины – это территориальная причина – спор из-за статуса определения территорий. Пример конфликта между Арменией и Азербайджаном и из-за нагорного Карабаха, между Сирией и Израилем за голландские высоты. Различаются социальные экономические причины – разный уровень жизни, а также ограничение прав этнических групп, таких как конфликты, возникающие между афроамериканцами и белым населением США и за неравенство в правах. На протяжении долгого времени в США существовали законы, диктовавшие афроамериканцам жить только в определённых районах города, отказываться от посещения ресторанов, отелей и других общественных мест предназначавшимся гражданам белым цветом кожи, уступать место в транспорте белым пассажирам. Такое неравенство провоцировала часто большое количество столкновений. Это демографическая причина заключается в изменении соотношений численности этносов, проживающих на одной территории в силу естественного прироста населения или миграции. К примеру, наблюдаемые конфликты в некоторых странах Европы между мигрантами и местным населением. Конфессиональная причина – это различия в религиозных представлениях отдельных этносов, на примере конфликта между протестантами и католиками Северной Ирландии, конфликт между иудеями и мусульманами в вопросах статуса Иерусалима. Одной из фундаментальных проблем современности в условиях глобализации является проблема национальной и культурной самоидентификации, в частности сохранение уникальной культурной традиции народов, языков, обычаев, и механизмов передачи исторического опыта народов. Самоидентификация означает процесс отождествления или причисления самого человека к определённой этнической общности или группой на основе установления общих ценностей, и своей принадлежности к определённой культуре. В современной литературе отмечается и такая тенденция направленной на противостояние глобализационным процессам, направленной на сохранение относительной автономии разных социальных общностей и стран. Находясь в близости нации могут вступать в различные отношения. Где-то они сближаются, и наоборот проводят границу между собой. В межнациональных отношениях выделяют две тенденции: дифференциация и интеграция. Примерами дифференциации в современной геополитике являются территории проявляющие сепаратические настроения, – Северная Ирландия, Приднестровье, Косово, Абхазия, Южная Осетия. Здесь наблюдались стремления отделения от того этноса с которыми они жили вместе на протяжении длительного времени. Интеграция, в свою очередь, предполагает расширение связей и сближение государств в различных областях общественной жизни. Например, Евросоюз объединяет 27 европейских стран, между которыми имеются тесные, экономические и политические отношения. Увеличение миграционных потоков и проживание этносов в чужих странах способствует возникновению межнациональных браков, где люди чаще встречаются с представителями других культур, а сближение культур и стирание границ приводит к росту таких союзов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процессы глобализации проявляются в сближении разных стран с проникновением их в различные сферы жизни – экономическую, политическую, культурную, технологическую и социальную. Этому способствовало стирание мировых границ в процессе развития торговли и технического процесса. Глобализационные процессы начали развиваться в начале XIV века, связаны с географическими открытиями и продолжают, по сей день. Причинами глобализации являются развитие технологий, освоение новых рынков, повышенный интерес к истории и культуре других стран и народов, свобода путешествий и потребности в решении сообща мировые проблемы.

References:

1. Арсентьева И.И. «Глобализация и перспективы мирового развития». Журнал «Известия Российского государства педагогического университета имени А.И.Герцена, 2008»
2. Гемават П. Глобальная интеграция без барьеров М.Альпина. Паблицер. 2013
3. Гранин Ю.Д. Глобализация или вестернизация. «Вопросы философии» 2008 №2
4. Гринин Л.Е. Глобализация и национальный суверинитет «История и современность» 2005 №1
5. Гринин Л.Е. Истоки глобализации: Мир-системный анализ «Век глобализации» 2011 №1
6. Дергачев В.А. Глобалистика – М. Юнита ДАНА 2005
7. Исмаилов Г.И. Гусенов Ш.О «Глобализация как новый вызов современному миру. Журнал «Актуальные исследования, 2023 №25»